

LE PAPE SOUS LA TENTE

Lettre de feu pour un conclave de vérité

Année 2025. Le pape François II, ancien patriarche latin de Jérusalem, a décidé d'installer temporairement le Saint-Siège dans un camp de déplacés syriens à la frontière d'Alep. Il y vit dans une tente blanche, partageant la vie des pauvres et priant chaque matin devant les ruines d'une école.

Une fillette, Fadwa, orpheline et mutique, l'accompagne en silence. Un jour, elle lui murmure : « Est-ce que Dieu voit Gaza aussi ? » Il répond : « Dieu voit tout ce que l'amour peut réparer. »

Chaque vendredi, une tente accueille musulmans, juifs et chrétiens lisant ensemble leurs Livres sur la paix. Le pape déclare : « Rome est un devoir. Gaza, Alep et Rafah sont une vérité. »

Son geste inspire un cessez-le-feu. L'Église devient une tente fraternelle, sans emblème, mais gravée d'un croissant, d'une croix et d'une étoile de David.

Avant de partir, il laisse inscrit sur une pierre : « Là où l'homme a tout perdu, que l'Église commence à tout donner. »

Que le prochain conclave entende non la voix des puissants, mais celle des pauvres.

Arnaldo Attallah

THE POPE UNDER THE TENT

A Letter of Fire for a Conclave of Truth

Year 2025. Pope Francis II, once Latin Patriarch of Jerusalem, settles the Holy See temporarily in a refugee camp near Aleppo. Living in a white tent, he prays with the poor and walks silently among the ruins.

A mute orphan girl, Fadwa, whispers to him: “Does God see Gaza too?” He replies, “God sees all that love can repair.”

Each Friday, Jews, Muslims, and Christians read aloud their scriptures on peace. The Pope declares: “Rome is a duty. Gaza, Aleppo and Rafah are a truth.”

A ceasefire follows. The Church becomes a fraternal tent, carved with a crescent, a cross, and a Star of David.

He leaves engraved: “Where man has lost everything, let the Church begin to give everything.”

May the coming conclave hear not the voice of the powerful, but the cry of the poor.

Arnaldo Attallah

IL PAPA SOTTO LA TENDA

Lettera di fuoco per un conclave di verità

Anno 2025. Papa Francesco II, già Patriarca latino di Gerusalemme, decide di trasferire temporaneamente la Santa Sede in un campo profughi alla frontiera di Aleppo. Vive in una tenda bianca, prega ogni mattina tra le rovine e condivide la vita dei poveri.

Una bambina muta, Fadwa, gli sussurra: «Dio vede anche Gaza?». Risponde: «Dio vede tutto ciò che l'amore può riparare.»

Ogni venerdì, ebrei, musulmani e cristiani leggono insieme le loro Scritture sulla pace. Il Papa dichiara: «Roma è un dovere. Gaza, Aleppo e Rafah sono una verità.»

Nasce un cessate il fuoco. La Chiesa diventa una tenda fraterna, con un crescente, una croce e una stella di Davide.

Prima di partire, incide su una pietra: «Là dove l'uomo ha perso tutto, che la Chiesa cominci a donare tutto.»

Che il prossimo conclave ascolti non la voce dei potenti, ma il grido dei poveri.

Arnaldo Attallah

البابا تحت الخيمة

عام ٢٠٢٥. قرر البابا فرنسيس الثاني، البطريرك اللاتيني السابق للقدس، أن ينقل الكرسي الرسولي مؤقتاً إلى مخيم للاجئين السوريين قرب حلب. يعيش في خيمة بيضاء، يشارك الفقراء حياتهم ويصلي كل صباح أمام أنقاض مدرسة.

طفلة يتيمة بكاء، فدوى، همست له قائلة: "هل يرى الله غزة أيضاً؟" أجابها: "الله يرى كل ما يمكن أن يصلحه الحب".

كل يوم جمعة، يجتمع المسلمون واليهود والمسيحيون في خيمة لقراءة كتبهم المقدسة عن السلام. قال البابا: "روما واجب. أما غزة وحلب ورفح فهي الحقيقة".

يلهم هذا التصرف وفقاً لإطلاق النار. وتصبح الكنيسة خيمة أخوة، منقوشة عليها هلال وصليب ونجمة داود.

وقبل أن يغادر، كتب على حجر: "هناك حيث فقد الإنسان كل شيء، فلتبدأ الكنيسة بالعطاء الكامل".

ليكن صوت الفقراء هو من يُسمع في المجمع القادم، لا صوت الأقوياء.

أرنالدو عطا الله

האפיפיור מתחת לאוהל

מכתב של אש עבור קונקלווה של אמת

שנת 2025. האפיפיור פרנסיסקוס השני, לשעבר הפטריארך הלטיני של ירושלים, קובע את הכס הקדוש באופן זמני במחנה פליטים ליד חאלב. הוא חי באוהל לבן, משתף את חיי העניים ומתפלל מדי בוקר מול חורבות של בית ספר.

ילדה יתומה ואילמת, פדווה, לוחשת לו: "האם אלוהים רואה גם את עזה?" "זהו עונה": "אלוהים רואה כל מה שהאבה יכולה לתקן."

בכל יום שישי, יהודים, מוסלמים ונוצרים קוראים יחד את כתבי הקודש שלהם על שלום. האפיפיור מצהיר: "רומא היא חובה. עזה, חאלב ורפיח. הן האמת."

מעשהו מוביל להפסקת אש. הכנסייה הופכת לאוהל של אחווה, חקוקים עליו סהר, צלב וכוכב דוד.

לפני עזיבתו, הוא כותב על אבן: "במקום שבו האדם איבד הכול, שתתחיל". הכנסייה לתת הכול.

הלוואי שהקונקלווה הבא ישמע לא את קולם של החזקים, אלא את זעקת העניים.

ארנלדו עטאללה